

**MINERALLASHGAN QUVUR, FITING, PANEL VA POL
QOPLAMALARI UCHUN POLIMER KOMPOUNDLAR ISHLAB
CHIQRISH.**

Abdisamadova Bibihojar Elmurod qizi
Termiz Davlat Universiteti kimyo fakulteti talabasi.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada minerallar bilan yuqori darajada to'ldirilgan yuqori haroratga chidamli va mexanik mustahkam polimer kompaundlar asosida qurilish materiallarining yangi avlodini yaratish va minerallashgan quvur, fitting, panel va pol qoplamalari uchun polimer kompaundlar ishlab chiqarish to'grisida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: panel, quvur, fitting sanoat, ommaviy polimer, sintetik qoplama, tibbiyot, fabrikalar, angarlar, epoksi birikmalar, farmatsevtika, plomba moddalar.

Kirish.

Ommaviy polimer pollar - bu sanoat va savdo zallari, omborxonalar, garaj xonalari, avtoulavlarga xizmat ko'rsatish joylari, to'xtash joylari, fabrikalar, fabrikalar, angarlar, korxonalar, tibbiyot, farmatsevtika muassasalari, oziq-ovqat ishlab chiqarish ustaxonalari, ofislar, kafelar, restoranlar va boshqa sohalarda keng qo'llaniladigan yuqori quvvatli sintetik qoplama. supermarketlar, gipermarketlar, stadionlar, avtosalonlar, ko'rgazma zallari, laboratoriyalar va boshqalar. Bizning mutaxassislarimiz maxsus tayyorgarlikdan o'tdi, shuning uchun polimer pollari bilan bog'liq ishlarning yuqori sifatini kafolatlashimiz mumkin. Ranglarning ulkan tanlovi binolarning har qanday dizayni, ham sanoat uchun, ham turar-joy binolari uchun polimer pollarni tanlashga imkon beradi.

Ularning noyob kuchi, ishonchliligi, chidamliligi va aşınmaya bardoshliligi, shuningdek mukammal dekorativ xususiyatlari tufayli bu pollar juda mashhur. Ommaviy pollarni qo'llash uchun asos sifatida poliuretan va epoksi birikmalar eng ko'p ishlatiladi.

Ommaviy pollarning afzalliklari

- chidamlilik;
- kiyishga qarshilik;
- issiqlikka chidamlilik;
- zarba qarshiligi, tebranish yuklariga qarshilik;
- kimyoviy qarshilik;
- zararsizlik, gigiena;

- changsiz;
- tekislik, muammosizlik, monolitlik;
- yong'in xavfsizligi va uchqunlilik;
- Estetika, bezak.

Hozirgi vaqtda polimerlar uchun turli xil plomba moddalar mavjud va ularning soni yildan-yilga ortib bormoqda, bu polimer materiallarni qo'llash sohasining kengayishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, zamonaviy iqtisodiy sharoitlar nafaqat yuqori xususiyatlarga ega, balki arzon narxlardagi materiallarni ishlab chiqarishni talab qiladi. Shu sababli, kompozit materiallarning xususiyatlarini yaxshilash uchun katta imkoniyatlar arzon va samarali plomba moddalaridan foydalanishda yotadi, ular, albatta, vermikulit va uning hosilalarini o'z ichiga oladi.

Olingan kompozitsiyalarning mexanik xususiyatlari va qayta ishlash parametrlarining ix eng yaxshi kombinatsiyasini ta'minlaydigan vermikulit konsentratsiyasiga erishish uchun LDPE ning bir qator to'ldirilgan namunalari olingan va o'rganilgan, ulardagi plomba konsentratsiyasi 10 dan 50 massagacha gacha o'zgarib turadi. Ma'lumki, plomba moddalar konsentratsiyasining ortishi ko'pincha termoplastik eritmalar va yakuniy mahsulotni qayta ishlashda qiyinchiliklarga olib keladi.

Polietilen matritsalar uchun vermikulit va plomba moddalarini qo'llashning tasdiqlangan imkoniyati ko'rsatilganki, vermikulitning polietilenga kiritilishi butun fizik-mexanik xususiyatlar majmuasini oshirishga, shuningdek, yuqori ishlash ko'rsatkichlari bilan ishlab chiqilgan PLAni yaxshilashga imkon beradi.

Suv uchun mo'ljallangan polietilen quvurlar ichimlik suvi ta'minotida, isitish tizimlariga suv yetkazib berishda, suv-oqava qurilishlarida va agressiv kimyoviy suyuqliklarni tashishda foydalaniladi.

Active polimer polietilen quvurlari ekologik toza, korroziyaga chidamli va yuqori haroratga moslashuvchan. Salbiy tashqi omillarga chidamli bo'lgani holda, tashilayotgan suvning sifatiga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, egiluvchanligi sababli montaj va qurilish ishlarini yengillashtiradi.

PE-100 polietileni yuqori zichlik va past bosimga chidamliligi, hamda o'ta mustahkamligi bilan ajralib turadi. U ishlab chiqarish va ishlatish standartlariga mos ravishda foydalanilganida 50 yil xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Умаров Ш.Ш., Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Структура и свойства полимеров, наполненных оксидами металлов // Ташкент: Узбекский химический журнал, 2021, №4, бет -С.18-24
2. <https://vibo.uz/product-category/sanoat-kimyosi/plastik-qoshimhttps://www.prom.uz/uz/section/napolnye-pokrytiya/>
3. <https://www.prom.uz/uz/section/napolnye-pokrytiya/>
4. Чуков Н. А. Композиционные материалы на основе полипропилена и наноразмерных наполнителей: диссертация на соискание кандидата технических наук: // Нальчик, 2011.- 110 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/1845